

Konstantin S. Sharov¹

Senior Lecturer, Moscow State University

A Commentary to article: Sassin, Wolfgang. 2018. "Zu den Grenzen menschlicher Erkenntnis." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010310202.

W. Sassin:

Um sich überhaupt eine Vorstellung vom vier-dimensionalen Raum, also dem Raum-Zeit-Kontinuum machen zu können behelfen sich Physiker in ihrer Eigenschaft als „normale“ Menschen mit einem dreidimensionalen Modell. Auf eine Gummimembran mit einem regulären Raster wird eine schwere Kugel gelegt. Durch die Schwerkraft verformt die Kugel die Gummimembran und damit auch das ursprünglich rechteckige Netz von geraden Linien. Dass diese Linien überhaupt verzerrt werden erkennen wir aber nur deshalb, weil wir von einer „darüber liegenden“ dritten Dimension aus die zweidimensionale Membran betrachten und uns dabei zusätzlich vorstellen, ein Lichtstrahl würde entlang einer dieser Linien „geradeaus“ laufen. Erst aus dieser „abgehobenen“ Beobachtungsposition aus vermeinen wir deshalb, dass man um ein „Schwarzes Loch“ herumschauen und Sterne sehen kann, die von dem nicht sichtbaren Loch eigentlich verdeckt sein müssten.

K. Sharov:

I think here we face a multi-dimensional problem as a result of 4-dimension GR model irreducibility to our 3-dimension "normal" feelings and susceptibility. I was greatly astonished when I realised that it was not Einstein, nor Lorentz, nor Minkowski who introduced the idea of the 4-dimensional space-time into scientific and social discourse. It was Herbert G. Wells in his novel "The Time Machine". Draft chapters of this novel date as early as late 1880s (published in 1895) when no Special Relativity concept was devised yet. So, here we face the constructionist nature of relativity physics and mathematics.

We are by any means slaves of our 3-dimensional space, but let us not forget that Einstein and Lorentz spoke about the space-time, not just 4 dimensions of pure space. That is we do not contradict our nature reflected in, say, 3 mutually athwart rings of our internal ear apparatus that binds us to the 3-dimensional space. However, our nature does not contradict the concept of 4-dimensional space-time. The catch is in our inability or lack of predisposition to grasp the time as something tangible! But if we just begin to apprehend time as a substance that can be pressed, squeezed or stretched, and the only reality we may not exist out of which, the situation can be greatly improved. So, in my opinion, this is just the matter of training our mind. To return to Hendrik Lorentz, he was able to draw all 3-dimensional projections of 4-dimensional sections of 5-dimensional figures. It is sort of madness for me, but he simply trained his apprehension.

Besides, it is difficult for us to think in terms of geodesic lines and not straight lines. However, it is amendable too.

¹ Please send correspondence to const.sharov@mail.ru.

W. Sassin:

Folgt man dieser verführerischen „Erklärung“, dann entgeht einem

1. dass ein flaches Wesen, das nur in zwei Raumdimensionen existiert, die Krümmung der Membran gar nicht wahrnehmen könnte und deshalb gar nicht auf die Idee käme es gäbe ein „Schwarzes Loch“;

K. Sharov:

If we imagine that a two-dimensional object is not perpendicular to geodesic lines and moves into the black hole, your view may appear a wee bit too hasty. You are correct just for one case of the perpendicular situation, when the object in question cannot be squeezed in the black hole interior. In any other situation your two-dimensional body will be stretched along with the geodesic vector.

und

2. dass unter der Annahme die Lichtgeschwindigkeit sei konstant zwei synchrone Lichtstrahlen die entlang benachbarter Linien an dem „Gravitationszentrum Schwarzes Loch“ vorbei laufen gegeneinander in der Zeit verschoben sein müssten, denn zwei benachbarte Linien sind in der Nähe der „Verzerrung“ unterschiedlich lang.

K. Sharov:

And you are quite exact here! It is one of the cases when the constancy of light speed taken for granted in SR/GR causes severe paradoxes.

W. Sassin:

Nimmt man Punkt 2 ernst, dann könnte man aus der Beobachtung einer Zeitverschiebung bei der Ausbreitung von zwei „parallel“ verlaufenden Lichtstrahlen schließen, dass die Masse des schwarzen Loches Zeit „krümmt“ und nicht den Raum. Oder umgekehrt man sähe zwei unterschiedliche Zeitphasen ein und desselben Objektes gleichzeitig.

K. Sharov:

But we remember that space and time influence each other in even SR with simple Lorentz transformation formulas. However, the question is how far can we imagine this?

Let us make a simple mental experiment. We are sending a spaceship to the black hole (and we are humanists, indeed, not to send any astronauts in it – I can really praise us here) on whose poop there is a beacon that send to us impulses of daylight frequency diapason with 1 second intervals. The spaceship is approaching thte black hole. What shall we observe in the telescope? First, the light well become red, then infrared, then microwave, and finally radio-wave: decimetre, metre, kilometre, ... But this is not all! We shall notice that the interval will rise too: from 1 sec to 2 sec, then 1 min, then 1 day, 1 month, 1 year, ... In some time, we shall detect nothing but the noise instead of light impulses. This is simply checked by the gravitational Doppler effect equations.

W. Sassin:

Was also nun?

Es gibt ein weiteres Paradoxon, das aus unserem Wahrnehmungsapparat der zwischen Quanten- und Relativitätstheorie angesiedelt ist erwächst. Unser Gehirn nimmt die Welt wahr, indem es sich von dieser absetzt, also eine einzigartige, individuelle Beobachungsposition einnimmt, die von allem, was da draußen passiert unbeeinflusst sei. Genau heißt das: Die menschliche Wahrnehmung hängt von der Annahme ab, es gäbe einen **festen und absoluten Punkt, im Raum ebenso wie in der Zeit**, von dem aus Veränderungen in der Welt durch einen Beobachter erfassbar wären. Das trifft aber nicht zu. Das Gehirn braucht Zeit, um Sinneswahrnehmungen überhaupt konkret und bewusst zu erfassen. Es mittelt also Sinneseindrücke im Bereich von weniger als 1/10 Sekunden, ja es manipuliert sie sogar, wie wir aus optischen und akustischen Täuschungen wissen. Und weiter, es gibt keinen festen Punkt im Universum, es gibt nur dynamisch veränderbare relative Bezüge zu anderen bewegten „Punkten“.

K. Sharov:

It is a relativist attitude, indeed. But what if there is a really absolute space?

Let us recollect the Newton's point that there is an absolute space and relative space. I believe the constant endeavours of man to occupy a chosen position of observation you write about in this paragraph, may allege not only your conclusions, but the constant wish of man to approach the absolute space that Isaac Newton deemed to be the God's space.

For me, Newton's bucket argument is a miracle enough in itself. We can hardly find a simpler experiment – we may set it up at home – that may lead us to the conclusions in the Universe's scale.

For me, the question of finding the absolute space (or not finding) may be reduced to 1) our understanding the geometric form of the Universe; 2) finding the mass centre of the Universe; 3) finding out if we can build a reference frame with zero in the mass centre, that would be globally inertial. Newton believed that reference frame is possible, Einstein not. Basically, GR prohibits us to construct a globally inertial reference system. But what if GR may be wrong here?

W. Sassin:

Was bedeutet also $c = \text{constans}$, also jene konstante Lichtgeschwindigkeit, die nach Einstein die Beziehung zwischen Masse und Energie durch die Formel $E=mc^2$ eindeutig „festlegt“?

Eine ganz andere Betrachtung drängt sich in diesem Zusammenhang auf. Wenn man sich vereinfacht ein anderes „flaches“ Universum vorstellt, also nicht eine gespannte ebene Gummimembran, sondern einen Luftballon der kontinuierlich aufgeblasen wird, dann nimmt der Abstand zwischen allen auf dessen Oberfläche zu markierenden Punkten laufend zu. Ein solches Modelluniversum ist endlich. Es expandiert. Herrschen zwischen einzelnen Punkten der Oberfläche „Anziehungskräfte“, also herrscht Gravitation, dann nimmt die Wirkung dieser Gravitation nach dem was wir nach Newtons Modell in kleinen kosmischen Distanzen messen mit dem Quadrat der Entfernung von Massen ab. Der gedachte Luftballon würde sich also bei gleichem Ladungsdruck immer schneller ausdehnen.

K. Sharov:

The explanation may be so important as to get rid of the GR patches like dark energy and dark matter completely. In short, you assert that our space geometry completely defines our space physics. I completely agree with you.

W. Sassin:

Auch hier tritt die Frage auf ob es überhaupt eine „konstante“ Lichtgeschwindigkeit geben kann, wenn der Maßstab aus der Sicht eines Beobachters verzerrt wird, der sich geistig „oberhalb“ der Fläche des Luftballons aufhält und selbst nicht von der Expansion betroffen ist.

K. Sharov:

This point about light speed constancy is extremely important and may overturn our understanding of space. I am sure you approach a pivotal point here, and this may lead to a new physical paradigm in the future. I do not suppose the light speed should be taken as the constant maximal speed of bodies for granted. This is one of the major deficiencies of SR/GR.

W. Sassin:

Und erst recht stellt sich die Frage: Was ist „Träge Masse“, also jene abgeleitete „Gegenkraft, die der instantanen Veränderung eines Massepunktes durch die Gravitation entgegen wirkt. Ist diese Massenträgheit absolut oder ist sie relativ, nimmt sie also proportional zu der sich abschwächenden Gravitation bei einem ständig zunehmenden Volumen des gedachten Luftballons ab?

K. Sharov:

Actually, I do not see any obstacle for GR *here*. I still believe we may operate the notion of „rest mass“ for zero-mass particles such as photons as a true indicator of their energy, and inertia mass for non-zero-mass particles.

However, your last question can be practically answered, if we write a Lagrangian for your body in question and try to solve Euler-Lagrange system of equations. Even if we shan't be able to solve it analytically, we may solve it numerically and receive an approximate solution, independently which form our Universe really has. The form of our Lagrangian won't depend on the space geometry.

W. Sassin:

Diese Betrachtung führt auf ein weiteres Paradox. Sind die „Gravitation“ verursachenden Massen auf der Oberfläche des Luftballons gleich verteilt, dann wirkt an keinem einzelnen Punkt in Summe überhaupt eine messbare „Schwerkraft“. Denn die Wirkung der Gravitation des jeweiligen Nachbarn in der einen Richtung wird durch die Wirkung der Gravitation des gegenüberliegenden Nachbarn vollständig kompensiert. Erst die Störung einer ursprünglich als homogen gedachten Masse- bzw. Energieverteilung (letzteres wegen Heisenbergs Unschärferelation und Einsteins Masse- und Energieäquivalent) führt dann zu Vielteilchensystemen, die „Dichteschwankungen“ und das Entstehen von diskreten Masseansammlungen, von Sternen und Galaxien überhaupt erst erklärbar machen. Vielteilchensysteme sind grundsätzlich intransitiv. Sie haben nicht eine „einzige Ursache“, die sich isolieren ließe. Ihr Verhalten ist partiell chaotisch.

K. Sharov:

I am quite assured that the author is even more correct here than he thinks himself.

Isaac Newton was trying to deal with the same problem. I may easily reduce your question to the more broad problem: how the curvilinear movement is possible in the model of expanding Universe after the Bing Bang? Newton, though not argued in terms of Bing Bang model, insisted that without the God's miracle, there could never be the commencement of curvilinear motion along the second-order curves. Gravitation causes a deflection of body movement from its rectilinear way, but what gravitation can we talk about, if there are only similar particles evenly distibuted in space, the particles indistinguishable from each other?

W. Sassin:

Dunkle Materie und *Dunkle Energie* erscheinen deshalb als eine Art medizinisches Pflaster (and a very bad plaster, indeed!), mit der Relativitätstheorie und Quantentheorie geschützt werden sollen, beides Theorien die eine Annäherung an die Realität darstellen, aber noch nicht vereinigt werden konnten und es wohl auch nicht werden. Beide führen wohl zu Schlussfolgerungen die falsch sein können.

Theoriegebäude, die Kosmologie ebenso wie der „Monotheismus“, versuchen eine einzige letzte Ursache für alles zu finden. Sie sind allein deshalb unvermeidlich Glaubensgebäude. Es lässt sich hinzufügen: Nicht nur naturwissenschaftliche, sondern auch gesellschaftliche und soziale Theorien stützen sich auf Experimente. Werden neue Dimensionen durch neue Messmöglichkeiten und -verfahren eröffnet, die es erlauben immer neue und immer weiter „entfernte“ Informationen zu analysieren, dann müssen solche Theorien regelmäßig überarbeitet, wenn nicht vollständig verworfen und zuweilen durch radikal andere ersetzt werden. Die Konsequenzen des Übergangs von Ptolemäus zu Galileis Weltbild auf die religiösen Überzeugungen und die Spaltung des Christentums zeigen solche „inneren“ Verflechtungen zwischen solchen Glaubensgebäuden. Galilei hat entscheidend zum Streit über das rechte „Gottes- und Menschenbild“ beigetragen.

Der Versuch Demokratie auf globalem Niveau einzuführen stellt zweifelsohne ein Experiment dar, das bestehende Menschenbilder in Frage stellt und tiefgreifende Revolutionen zur Folge haben dürfte. Denn auch die Herrschaft der Massen, also Demokratie bis zu ihrem Ende gedacht, unterstellt einen einzigen ungeteilten Willen dem ein singuläres Metabewusstsein zugrunde läge, und im Mono-humanismus, nämlich im *alle Menschen seien gleich* seinen Ausdruck findet. Welch verstörende Parallelen, blickt man auf die Grenzen menschlicher Erkenntnis und die Folgen eines zu „flachen Denkens“.

K. Sharov:

In short, I may conclude that now the GR physics is facing tremendous ados. It acquires more and more traits of belief that cannot be distinguished from religious belief. Any claims of a number of scientists that „science“ know for sure and religion believes, are doomed to failure.